

ज्योत्स्ना मिलन की लोकप्रिय कहानियों में चित्रित उपेक्षित नारी पात्र

कुमारी शकुंतला दशरथ कुंभार

शोध छात्रा, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shakuntalakumbhar10@gmail.com

Received: 04 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

शोध सार

आज तक हिंदी साहित्य में नारी की समस्या, उसका विद्रोह, उसके विविध रूप, उसकी त्रासदी आदि कई विषयों पर कई विधाओं में लेखन हुआ है। यह शोध पत्र ऐसी ही नारी विषयक समस्या को स्पष्ट करता है, तथा उसकी प्रासंगिकता की पड़ताल भी करता है। इस शोध पत्र में बा, लड़की, कुसुमा, विमला, झमकू आदि नारी पात्रों का समावेश किया गया है। इन नारी पात्रों द्वारा लेखिका ने आम नारी के वास्तविक जीवन को तथा उसकी वास्तविक स्थिति को केंद्र में रखा है। और इसकी प्रासंगिकता की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस में नारी पात्रों के माध्यम से लेखिका ने आम नारी के जीवन की यथार्थता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। नारी के प्रति समाज की सोच तथा प्रासंगिकता को दर्शाया है।

बीज शब्द: उपेक्षित नारी, झमकू, विमला, कुसुमा, बा

प्रस्तावना

आज इक्कीसवीं सदी में देखा जाए तो स्त्री-पुरुष समानता का बोलबाला है। जहाँ स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देने की घोषणा की गई है। और कई मायनों में यह सही भी साबित हुआ है, मगर आज इसकी यथार्थता पर अगर हम विचार करें तो आज भी नारी को गौण स्थान मिलता है। आज हम सभी मानते हैं कि स्त्री पुरुष के साथ-साथ उतने ही ताकत से अपना नाम कर रही है, मगर यह कहना सही नहीं होगा कि आज भारतवर्ष का सभी नारी वर्ग इसका अविभाज्य भाग हो सकता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसा नारी वर्ग हमारे आसपास रहता है, जिनको बराबरी और समानता क्या उनका अपना इंसानियत का हक तक नहीं मिल पाता है। हमेशा वही अपमान, वही गौण स्थान, वही तिरस्कार वह आज भी सह रही है। आज भी अपने सम्मान अपने अधिकारों से वह कोसो दूर है। आज इक्कीसवीं सदी में हम नारी सशक्तिकरण की बात पर कई बवाल उठाते हैं, मगर सच्चाई यही है कि सभी स्त्रियाँ इस सशक्तिकरण का हिस्सा नहीं

बन पाई है। आज भी उसे सबला के स्थान पर अबला का, कमजोरी का स्थान दिया जाता है। ज्योत्स्ना मिलन की कहानी की नारी एक आम नारी है। जो उसके अधिकार तथा अपने सम्मान से काफी दूर है। जिसे केवल जिल्लत, तिरस्कार तथा घृणा के पात्र समझा जाता है। जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना भी चाहती है तो वह अपना हौसला खो देती है और अपने आप को समझौते से स्वीकार करती है। घर की सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए भी वह अपना स्थान कायम नहीं कर पाती। सब कुछ होते हुए भी वह अपने सम्मान, अधिकार से हमेशा दुर्लक्षित तथा वंचित रहती है। इनमें मुख्य है लड़की, कुसुमा, बा, विमला, और झमकू। इन पात्रों के माध्यम से आम नारी के यथार्थ जीवन का अध्ययन करेंगे।

‘ज्योत्स्ना मिलन की लोकप्रिय कहानियाँ’ में चित्रित कहानी ‘बा’। इस कहानी का प्रमुख नारी पात्र ‘बा’ है, जो एक आम नारी है। जिसकी शादी उम्र के तेहरवें साल में हुई थी। जब से शादी करके वह आई थी तब से सिवाय मंदिर जाने के उसने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। अपने पिता के मरने के बाद भी वह मायके नहीं जा सकी थी। जिस घर में वह रहती उस घर में सिवाय एक चलते-फिरते इनसान के सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। ना ही उसे किसी बात का अधिकार था। उसके पास पाँच-सात ही साड़ियाँ होती और उसके रंग भी स्थाई रूप से निश्चित होते। केवल चार साड़ियाँ ही उसके पहनावे में आती। बाकी सारे रंग मानो उसके जीवन से उड़ गए थे। उसका जीवन मानो केवल नियमों से बंधा था। वह कैसे रहे, कैसे बोले, क्या खाएँ, क्या पिएँ इसके सारे नियम मानो उसी पर लागू होते थे। कद से छोटी-सी दिखने वाली ‘बा’ अपने शरीर को फैला कर कभी आराम से नहीं सोई थी। क्योंकि “औरत को एक पल के लिए भी होश नहीं खोना चाहिए।”^१ यह उद्धरण बा की पारिवारिक स्थिति को चित्रित करता है। जहाँ बा को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद भी उसे नारी के तौर पर भी कोई अधिकार या सम्मान नहीं था। पति भी हमेशा उस पर शक करता और कई बार उसे मारपीट भी करता। इस बीच घर का कोई भी सदस्य इस गलत बात का विरोध नहीं करता और बेवजह चरित्रवान होने के बावजूद भी चरित्रहीन कहकर हमेशा उसका पति उसे पिटता रहता। एक स्त्री होने का हक उसे कभी मिला नहीं। घर में उसे किसी के भी द्वारा सम्मान नहीं मिला। वह केवल तिरस्कार की हकदार बनी। लेकिन फिर भी वह अपना काम हमेशा करती रही। पति की सेवा करती रही। रात भर पति को पंखा झलती रहती और एकाध बार जब बा की आँख लग जाती तो पति कह देता, “दिन भर धंधा करती है नालायक, और रात भर सोती है।”^२ यहाँ बा का समर्पित, सुशील, सहनशील, चरित्र है जो सम्मान का अधिकारी है। स्त्री सम्मान तो उसे मिला ही नहीं, ना पत्नी होकर उसे वह सम्मान मिला। उसे केवल मिली घृणा, छल और तिरस्कार जिसके बीच उसने अपना जीवन समर्पित किया।

‘धड बिना चेहरे का’ इस कहानी की प्रमुख पात्र ‘लड़की’ है। जिसने शादी के लिए अपने अलग सपने बुने हैं। उसने अपने पति के रूप में एक ऐसा चेहरा चुना है जो वह अक्सर सपने में देखती थी। जब शादी का ख्याल आया तो लड़के को बिना देखे ही उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और शादी के दो दिन पूर्व जब उसने उस लड़के को देखा तो वह सिहर उठी। जिस चेहरे की तलाश वह कर रही थी उससे बिलकुल भयानक, विरुद्ध चेहरा था। उसे देखकर लड़की को घबराहट महसूस होने लगी। उसकी सहेलियाँ उसको ताने देने लगी। लोगों का कहना था कि इससे अच्छा लड़का उसे मिलेगा नहीं। मगर इन सब में उसे यह कोई नहीं पूछ रहा था कि वह आखिर चाहती क्या है? और न ही किसी ने उसकी भावनाएँ जानने की कोशिश की। वह लगातार रोती रही, तड़पती रही मगर किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता पाई। एक पल ऐसा आया कि उसे लगा, यह बात अपनी माँ को बता दे, लेकिन माँ बाप का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इस डर से उसने ना चाहते हुए भी शादी-शुदा जिंदगी से समझौता कर लिया। ना चाहते हुए भी उसने उस इंसान से शादी की, जिसकी सूरत देखना तक वह पसंद नहीं करती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज भी नारी को अपनी पसंद या अपनी इच्छा रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी वह अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी पाती। आज इक्कीसवीं सदी में भी

नारी का जीवन पूरी तरह से बदला है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बल्कि आज भी ऐसी मानसिकता से उसे गुजरना पड़ता है। आज भी उसे अपने हक से, अधिकार से वंचित रहना पड़ता है।

‘कुसुमा धर्मराज’ इस कहानी की प्रमुख पात्र **‘कुसुमा’** एक आम नारी है। जो एक साधारण परिवार से हैं। जिसकी शादी धर्मराज से हुई है। जिस दिन से वह शादी करके घर में आई है, उसी दिन से उसके ससुराल वाले उसका छल कपट कर रहे थे। उसे मानो केवल घर का नौकर मान लिया है। घर का सारा काम करना उसकी जिम्मेदारी है। सब के ताने सुनने पड़ते हैं। कुसुमा को कई बार ऐसे लगता है कि अपनी यह परेशानी किसी को बताएँ, मगर कुसुमा अपनी यह परेशानी किसी को नहीं बता पाती। यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। क्योंकि उसे लगता था कि पति को बताएगी तो पति घर वालों की तरफदारी करेगा। “वैसे कुसुमा के एक नहीं एकाधिक कसूर थे, शादी के छह साल बाद उसे बच्चा नहीं था। उसकी जेठानियाँ अमीर थी। यह भी अपने साथ शादी में सामान लाई थी और उस समान में भी वह केवल एक समान की तरह थी।”^३ हर वक्त अपमान सहना, ताने सुनना उसका रोज का काम बन गया था। एक स्त्री ही दूसरे स्त्री को उसका अधिकार नहीं दे पाई थी। उसे छलने वाली भी या ईर्ष्या करने वाली भी महिलाएँ थी। यही बड़ी शोकांतिका है कि औरत का अधिकार औरत ही छीन लेती है। औरत का सम्मान औरतों द्वारा ही छीन लिया जाता है। और आज भी यह प्रासंगिकता हमारे भारतीय समाज में पाई जाती है। आज भी यही चित्र कई घरों में पाया जा सकता है। जहाँ स्त्री का अधिकार या उसका सम्मान स्त्री द्वारा ही छिन लिया जाता है।

‘संभावित रखुमा तथा प्रमुख स्त्री के बीच’ इस कहानी की प्रमुख नारी पात्र **‘विमला’** है जो एक घरेलू नारी है। वैसे घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है, मगर फिर भी वह उपेक्षित है। घर में वह रहती है इतना ही घर के लिए काफी है। वैसे वह जन्म से तो लखपति घर से है और पति भी अमीर है। मगर ना पति से कोई सम्मान मिला ना कभी बच्चों से उसे कोई सम्मान मिला। बहुत सारी सुख-सुविधाएँ होने के बावजूद भी उसके हिस्से केवल दुख ही आया। “घर में छोटे-बड़े जिस किसी ने जो कहा वह किया, जो मिला वह खाया, पहना। पेट भरने के लिए खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा। इसमें अच्छा क्या? बुरा क्या?”^४ घर की जिम्मेदार व्यक्ति होने पर भी वह दर्जा, वह सम्मान कभी नहीं मिल पाया था। घर में शादी -ब्याह, जायदाद के बारे में कोई सलाह मशविरा होता और कोई घर का व्यक्ति भूल से भी कह देता है कि विमला की राय ले ली जाए, तो उसका पति तुरंत कहता “अरे इसमें विमला की क्या राय? उसे क्या समझ है? ना पढी ना लिखी और इन मामलों से उसे क्या पता चलता है।”^५ इससे स्पष्ट होता है कि घर की जिम्मेदार व्यक्ति होने के बावजूद भी नारी होने के कारण उसकी कोई इज्जत या उसका कोई सम्मान नहीं है। वह केवल घर की एक शोभा की वस्तु है। जो जैसा चाहे वह अपने हिसाब से उसे देखें।

‘झमकू’ कहानी का नारी पात्र **‘झमकू’** जो विधवा है। उसकी शादी उस उम्र में हुई थी जिस वक्त उसे शादी शब्द का मतलब भी पता नहीं था। घर वालों ने बोला और उसने कर दिया। उसका कोई अधिकार, कोई हक या मत जाहिर करने का कभी मौका ही उसे नहीं दिया। “और एक दिन अचानक रंगीन काँचों का गुब्बंद फूटा और साथ ही सब रेखाएँ मिट गई। सारे रंग उड़ गए। श्वेत, केवल श्वेत। पावन ही उसके लिए था। सभी कुछ त्याज्य, अस्पृश्य, पाप हो गया। रंग के सामने आवश्यक था कि वह अपनी आँखों को अंधा करें, पुरुष के सामने जरूरी था कि वह अपनी सारी इंद्रियों को घोड़े के पूँछ के बाल से बाँध दे।”^६ झमकू का पति जब मर जाता है तो उसकी जिंदगी मानो रुक-सी जाती है। उसे कठपुतली के समान जीवन जीना पड़ता है। वास्तविक नारी तो हमेशा उपेक्षित रही है, लेकिन उसमें विधवाओं की स्थिति और भी भयानक है। आज हम इक्कीसवीं सदी में मानते हैं कि हम बदल गए हैं, विचारों में परिवर्तन आ गया है, लेकिन हम ऐसा बिलकुल नहीं मान सकते कि हम पूरी तरह विचारों से बदले हुए हैं। क्योंकि यही प्रासंगिकता आज भी हमारे समाज में

पाई जा सकती है। एकाध स्त्री पुरुष के साथ जब बात करती है तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। और उसमें अगर एक विधवा किसी और से बात भी करना चाहती है तो वह उसके लिए पाप बन जाता है। और ऐसे समाज में विधवाओं का जीवन और भी उपेक्षित बन जाता है। उन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अगर वह किसी के बारे में पूछना भी चाहती है तो वह अधिकार समाज, परिवार उसे कभी नहीं देते। वह सम्मान जो विधवाओं को मिलना चाहिए पूरी तरह आज भी मिल पाता है ऐसा कहना मुश्किल है।

निष्कर्ष

सभी चरित्रों का विवेचन करने के पश्चात हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। इन नारियों में बा का जीवन कुछ बदलता नहीं। वह अपने जीवन को सत्य के रूप में स्वीकार करती है। सभी दृष्टि से परिपूर्ण होने के बावजूद भी वह अपने आप को परंपराओं से तथा उसूलों से बचा नहीं पाती। अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाती और लगातार सही बनने की उसकी कोशिश आखिर में खत्म हो जाती है। और इसी जीवन को वह सत्य मानने लगती है। धड़ बिना चेहरे का इस कहानी की लड़की जीवन में समझौता कर लेती है। जिस चेहरे की वह तलाश करना चाहती थी, शादी के बाद वह हक भी उससे छिन जाता है। ना चाहते हुए भी आँखें मुँदकर उसे उस अजीब-से चेहरे वाले पति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती है। उसे अपनी खुद का चेहरा तलाश करने का कोई हक नहीं है। कुसुमा भी शादी-शुदा जिंदगी में सब कुछ समझौते से करना चाहती है। वह चाहती तो बहुत है कि उसके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, मगर वह वैसा कर नहीं पाती। परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद भी उसे हीनता का दर्जा मिल जाता है। लखपति घर से आई विमला अपने घर को पूरी तरह से सँभालती है। परिपूर्ण नारी होकर भी घर वालों के सामने उसे वह सम्मान वह अधिकार नहीं मिल पाता। एक औरत का औरत होना मानो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। जो उसे कोई मत या अधिकार जताने की अनुमति नहीं देता। वह एक सफल माँ, एक सफल पत्नी बन जरूर जाती है, मगर नारी के रूप में जो सम्मान उसे मिलना चाहिए वह उसे कभी नहीं मिल पाता। इन पाँच स्त्री पात्रों में बा, कुसुमा, झमकू, विमला या लड़की यह पात्र अपने अधिकार या सम्मान के लिए लड़ते कहीं भी नजर नहीं आते लेकिन उनके जीवन की वास्तविकता तथा संघर्ष इस पुरुष सत्ताक समाज में आज के सदी के स्त्री के लिए मार्गदर्शक जरूर बन सकता है।

संदर्भ सूची

1. ज्योत्स्ना मिलन: ज्योत्स्ना मिलन की लोकप्रिय कहानियाँ, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ.सं. 32
2. वही, पृ.सं.35
3. वही, पृ.सं.67
4. वही, पृ.सं.100
5. वही, पृ.सं.102
6. वही, पृ.सं.131
7. ज्योत्स्ना मिलन: अ अस्तु का, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, नई दिल्ली, 2009
8. ज्योत्स्ना मिलन: केशर माँ, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, नई दिल्ली, 2011
9. ज्योत्स्ना मिलन: दृश्य से बाहर, सूर्य प्रकाशन मंदिर, बिकानेर, 2010
10. ज्योत्स्ना मिलन: संस्मरण, स्मृति होते-होते, सूर्य प्रकाशन मंदिर बिकानेर, सं 2010
11. ज्योत्स्ना मिलन: कहते कहते बात को, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013